

APLICATIVOS DE FRETE NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS: UMA PESQUISA COM CAMINHONEIROS

Adriano Silva de Lima, Fatec Zona Leste, adriano.lima@fatec.sp.gov.br

Janderson de Campos dos Santos, Fatec Zona Leste, janderson.santos01@fatec.sp.gov.br

RESUMO. O artigo explora a tecnologia dos aplicativos no gerenciamento do transporte de cargas e como eles se integram no serviço prestado pelos caminhoneiros. O objetivo geral deste artigo é identificar a opinião dos caminhoneiros sobre os aplicativos de frete no processo de negociação e contratação de transporte de cargas. Os objetivos específicos são: comparar o sistema de contratação de caminhoneiros da forma tradicional e com aplicativo; analisar as opiniões de caminhoneiros agregados e de transportadoras.

A metodologia da pesquisa é realizada através de levantamento bibliográfico, com uma pesquisa descritiva, e com a aplicação do método dedutivo formulando-se através de algumas premissas no mercado de transportes a fim de alcançar resultados lógicos. Houve a realização de uma pesquisa de campo, limitada a uma pesquisa de opinião junto aos caminhoneiros sobre os aplicativos de gestão de cargas; onde foi elaborado um questionário semiaberto com 10 perguntas à 20 caminhoneiros sobre como funciona o processo de negociação e contratação do transporte de cargas e a opinião dos mesmos levando em consideração os benefícios e malefícios. Os aplicativos de fretes tomaram grande espaço no mercado e está em constante processo de evolução, o mesmo apresenta alguns problemas apontados pelos usuários através do questionário aplicado neste artigo, sendo a maioria das respostas pelo mal uso de algumas empresas, que realizam anúncios com valores diferentes do que são propostos durante a negociação, anúncios falsos ou com especificações da mercadoria incorreta.

Palavras-chave. Transporte rodoviário de cargas. Aplicativo de frete. Caminhoneiros. Contratação.

ABSTRACT. The article explores the technology of applications in the management of cargo transportation and how they integrate with the service provided by truck drivers. The general objective of this article is to identify the opinion of truck drivers about freight applications in the process of negotiating and contracting cargo transportation. The specified objectives are: to compare the truck hiring system in the traditional way and with the application; analyze how opinions of aggregate truck drivers and carriers.

A research methodology is carried out through a bibliographic survey, with descriptive research, and with the application of the deductive method, which consists of using some premises in the transport market and achieving logistical results. There was a field survey, limited to an opinion survey with truck drivers about cargo management applications; where a semi-open questionnaire was prepared with 10 questions to 20 trucks on how the process of negotiating and contracting cargo transportation works and their opinion that takes into account the benefits and harms. Freight applications take up a lot of space in the market and are in a constant process of evolution, it presents some problems pointed out by users using the questionnaire applied in this article, with most of the answers being used by some companies, which use with different values than that are proposed during a negotiation, false or with incorrect goods specifications.

Keywords. Road freight transport. Freight application. Truckers. Hiring

1. INTRODUÇÃO

O transporte de mercadorias é utilizado para disponibilizar os produtos onde existem demandas, e muitas empresas escolhem para o transporte de suas mercadorias o modal rodoviário, por basicamente três vantagens que são muito bem apontadas.

1) serviço porta a porta, de modo que não é preciso carregamento ou descarga entre origem e destino, como frequentemente ocorre com os modos aéreos e ferroviário; 2) a frequência e disponibilidade dos serviços e 3) sua velocidade e conveniência nos transportes porta a porta. (BALLOU, 2012. p.127)

Porém, apesar desses benefícios, o transporte rodoviário também conta com alguns riscos, como por exemplo os atrasos nas entregas, as perdas e avarias de mercadoria, problemas de infraestrutura nas rodovias, entre outros; que podem acarretar no aumento de custo em relação ao produto final.

Apesar do modal rodoviário ainda apresentar alguns aspectos negativos em relação a infraestrutura, é importante levar em consideração a sua eficiência em comparação com os demais modais; atualmente a maior circulação de mercadoria que ocorre em nosso país é feita através de caminhões, e existem inúmeras transportadoras especializadas em realizar esse tipo de movimentação, através de profissionais capacitados e experientes.

É importante ressaltar que o “transporte junto com o estoque e a informação formam o tripé de sustentação das atividades logísticas, e, tetos de custos, que representa quase 2/3 do total dos gastos das operações logísticas brasileiras” (CAIXETTA & MARTINS, 2001, p.132). Levando em consideração que, a priori, a logística empresarial visa o:

“melhor nível de rentabilidade nos serviços de distribuição aos clientes e consumidores, através de planejamento, organização e controle efetivos para as atividades de movimentação e armazenagem que visam facilitar o fluxo de produtos” (BALLOU, 2009, p.17)

Sabe-se que no Brasil o modal mais utilizado é o rodoviário, segundo a ANTT(2019), mais de 40% das frotas de caminhões que abastece o Brasil, são de caminhoneiros autônomos, que seria 700 mil caminhões de um total de 1,9 milhões. Mas essa categoria de caminhoneiros autônomos enfrenta problemas para conseguir cargas, pois eles dependem quase sempre dos terminais de cargas para conseguirem realizar algum frete.

Este trabalho visa mostrar outros métodos para aproximar os caminhoneiros do transporte de cargas, de forma mais rápida e menos burocrática, pois para logística tempo é dinheiro.

A gestão do transporte de cargas é feita através de planejamento, para atender o consumidor final, baseando-se na movimentação e preparo do produto acabado ou matéria prima, desde o contato entre fornecedores e processo operacional até a chegada em um cliente final. Para a realização do transporte de cargas, há o envolvimento de diversas etapas, como a conferência, montagem da carga e carregamento do material ao veículo, até o transporte e chegada num cliente final, seja ele consumidor direto ou transferência entre filiais; por trás de tudo isso também acontece um relacionamento entre fornecedores, administração de custos e tecnologia envolvida. As empresas que são boas em seus processos de produção e marketing priorizam melhorar o valor de seus serviços, e procuram terceirizar a logística de transporte para dar maior qualidade a seus consumidores.

Atualmente a tecnologia na gestão do transporte de cargas se faz presente no mercado como algo inovador, e que as empresas tendem a investir cada vez mais; esses recursos tecnológicos facilitam os processos, como a emissão de documentação e centralização de informações, e há ainda

recursos que se tornam inovadores e que vem dominando e modificando o mercado, que é a contratação de motoristas autônomos através de aplicativos, que tendem a impactar a forma como as empresas vem trabalhando e a cadeia de suprimentos. Então, a pergunta desta pesquisa é: qual a opinião dos caminhoneiros sobre os aplicativos de frete no processo de negociação e contratação de transporte de cargas?

O objetivo geral deste artigo é identificar a opinião dos caminhoneiros sobre os aplicativos de frete no processo de negociação e contratação de transporte de cargas. Os objetivos específicos são: comparar o sistema de contratação de caminhoneiros da forma tradicional e com aplicativo; analisar as opiniões de caminhoneiros agregados e de transportadoras.

A metodologia da pesquisa é realizada através de levantamento bibliográfico, com uma pesquisa descritiva, e com a aplicação do método dedutivo formulando-se através de algumas premissas no mercado de transportes a fim de alcançar resultados lógicos. Houve a realização de uma pesquisa de campo, limitada a uma pesquisa de opinião junto aos caminhoneiros sobre os aplicativos de gestão de cargas; onde foi elaborado um questionário semiaberto com 6 perguntas à 20 caminhoneiros sobre como funciona o processo de negociação e contratação do transporte de cargas e a opinião dos mesmos levando em consideração os benefícios e malefícios.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O embasamento teórico objetiva fundamentar os conceitos que orientam esse estudo, para melhor entendimento do referencial, apresenta conceitos sobre negociações, tecnologia aplicada a logística e contratação no transporte rodoviário.

2.1 O PROCESSO DE NEGOCIAÇÃO

A negociação é ferramenta fundamental de comunicação e influência dentro e fora das empresas. É um processo interpessoal que está relacionado à tomada de decisões, usado sempre quando não se pode atingir um objetivo por conta própria. O tema negociação abrange interações um a um até aquelas mais complexas envolvendo múltiplas partes sempre buscando atender interesses de ambos de uma forma sadia sem desgastar nenhuma parte envolvida . (THOMPSON, 2009)

Uma boa negociação pode ser essencial para o sucesso de uma empresa, inclusive na logística onde sempre está envolvida em negociações, ter o domínio nos meios de se negociar pode aumentar a competitividade da empresa. Negociação é uma forma de conexão entre duas ou mais partes onde objetivo é alcançar um acordo, onde ambas as partes fiquem satisfeitas.(ACUFF, 2004)

Desse modo, a negociação tratar sobre a possibilidade de conciliar interesses e objetivos por meio de uma resolução comum, em nenhum momento significa afrontar ou ceder. (DANIELA TELES ROSSO.2006)

Qualquer que seja a forma de se negociar, o objetivo da negociação e sua importância, destaca-se três elementos que influenciam este processo: o tempo, o poder e a informação. Sabendo utilizar estas variáveis podem tornar-se estratégias no processo de negociação.

O processo de negociação foi se aprimorando ao longo do tempo e ficando mais abrangente, antes quando se negociava com uma ou duas pessoas poderia levar mais tempo a negociação , mas

com a abertura de mercado e a chegada da internet fez com o que o tempo de se negociar diminuísse e tivesse mais concorrentes.

Sendo assim, ao negociar racionalmente decisões melhores são tomadas e os interesses são maximizados. (BAZE RMAN E NEALE,2007).

2.2 TECNOLOGIA APLICADA A LOGÍSTICA: APLICATIVOS DE TRANSPORTE

A indústria tecnológica vem se desenvolvendo ao longo do tempo e se expandindo entre diversos campos na área administrativa, trazendo melhorias e substituindo métodos antigos por novos processos e melhorias. Na área da logística essa indústria trouxe muitos aspectos positivos trazendo ferramentas como o WMS (*Warehouse Management System*) que trabalha no gerenciamento de armazenamento e também o TMS (*Transportation Management System*) que é mais focado na gestão do transporte.

Nessa década houve um grande impacto na área de transporte com o crescimento dos aplicativos de transporte, que afetam diretamente a forma de trabalho dos caminhoneiros, que antes trabalhavam apenas com o foco no transporte da carga de um remetente até um cliente final, mas que agora precisam se adaptar a novas tecnologias que vem sendo desenvolvidas para um melhor gerenciamento de transporte de carga.

Os principais aplicativos na logística de transporte são os de rastreamento e os de contratação de frete, que fazem a conexão entre caminhoneiros autônomos e grandes empresas ou transportadoras. Os aplicativos de rastreamento geralmente são integrados através de localizadores que permitem que gestores façam o monitoramento de seus veículos e assim possam calcular rotas, pedágios, gastos de pneus e outros custos que são administrados pela área; já os aplicativos de contratação de frete tem como ênfase facilitar o processo de negociação entre os motoristas e as transportadoras, além disso esses aplicativos facilitam o processo de contratação das transportadoras, pois através dele é possível encontrar caminhoneiros, outras transportadoras e cooperativas, que fornecem veículos adequados para o transporte de cargas específicas.

A principal vantagem da tecnologia e os aplicativos na logística de transporte, é a velocidade em obter resultados devido a facilidade que os processos automatizados trazem, e também o controle de informações relacionadas ao custo, essas vantagens aproximam diversas empresas que buscam redução de custo ao seu negócio; a figura 1 ilustra o número de empresas e motoristas que estão conectadas em um dos maiores aplicativos com funcionalidade de negociação e contratação de fretes e caminhoneiros.

Figura 1 – Transformando a Logística com Tecnologia

Fonte: Truckpad (2020)

2.3 NEGOCIAÇÃO E CONTRATAÇÃO NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS

De acordo com TruckPad(2020), para realizar o transporte de cargas é preciso de um profissional capacitado, e atualmente existem alguns métodos para a contratação de um motorista. Os principais meios são através de transportadoras, agenciadores de carga e aplicativos de contratação de caminhoneiros.

a) Transportadora

É responsável por atender clientes e empresas para realizar o gerenciamento e o transporte de cargas que recebe, dentre suas funções é preciso administrar a escolha de um motorista e veículo adequado para realizar o transporte do material, sendo contratada diretamente através de cotações entre a área comercial e o comprador que negocia o valor de frete, seguro, responsabilidades fiscais, dimensões do material e diversos fatores.

b) Agenciadores

Geralmente localizados em terminais de carga e postos de gasolina que possuem grandes fluxo de caminhoneiros. São responsáveis por intermediar a comunicação entre o motorista e o contratante, tal como a negociação do valor do frete e a escolha do motorista que irá realizar a entrega do produto. Contudo, os agenciadores cobram pelo trabalho prestado, dependendo da oferta e demanda do local ao qual se localiza. Segundo o site TruckPad, “os agenciadores, geralmente, cobram comissões sobre o valor da remuneração do motorista, que oscilam entre 10% e 30% do total recebido”, podendo também colocar um valor fixo que varia de R\$100 a R\$1200 dependendo da negociação.

c) Aplicativos de fretes

Responsável pela negociação entre motoristas autônomos e as empresas e transportadoras. Os aplicativos de frete são intermediários, mas diferente dos agenciadores, pois não realizam cobranças além do combinado entre o contratante e o motorista. O passo a passo do aplicativo para motorista é fácil e rápido, e funciona da seguinte forma: 1º - o motorista deve entrar no site do fornecedor e realizar um cadastro informando seus dados que, geralmente são CPF, nome completo, placa principal, tipo de caminhão, tipo de carroceria e cubagem em metros quadrados (m²). 2º - realizar uma sinalização para onde a viagem acontecerá, informando a cidade, frete, data e efetuar a busca; assim o aplicativo irá retornar informações sobre fretes. 3º - O motorista poderá entrar em contato com a empresa que disponibiliza a carga desejada, podendo enviar mensagens e tirar dúvidas no próprio aplicativo ou realizar uma ligação. 4º - Ao negociar o frete diretamente com a empresa contratante, o caminhoneiro se locomove até o remetente. 5º - O motorista autônomo retira a carga no local indicado e, então, realiza o transporte de carga até o destino de entrega. Todos esses processos, é validado no aplicativo pelo profissional conforme cada etapa é concluída.

Segundo o Truckpad(2020), os custos variáveis são combustíveis, lubrificantes, rotinas de manutenção, pneus, multas, pedágios, estacionamento, limpeza e seguro de carga. Dentre esses custos, a questão do combustível e óleo é o que é mais negociado pois o motorista antes de prestar o serviço arca com esses custos para fazer o frete e na forma de pagamento é negociado um adiantamento para ajudar com esse custo.

3. NEGOCIAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE CAMINHONEIROS POR APLICATIVO

Os aplicativos de frete são utilizados para conectar os caminhoneiros, que prestam serviços de transporte, com empresas que precisam realizar a movimentação de carga, de um ponto de origem até o destino final. Na prática as empresas utilizam a plataforma do aplicativo para anunciar o frete aos caminhoneiros, e portanto precisam mostrar algumas informações obrigatórias, como por exemplo: ponto de origem e destino, valores, peso, tipo de veículo; já os caminhoneiros tem acesso a essas informações e podem fazer o contato com as empresas através do aplicativo ou contato telefonico, caso o mesmo seja disponibilizado pela empresa contratante.

O processo de negociação acontece quando um motorista se interessa em realizar o transporte de uma carga que foi anunciada, e notifica a transportadora ou empresa pelo aplicativo; após essa etapa a empresa precisa formalizar junto ao motorista valores, horarios e informações específicas do frete, e isso é geralmente tratado fora do aplicativo através do contato telefonico, onde é abordado a documentação necessaria para o transporte, contrato de transporte, o tipo de gerenciadora de risco utilizada pelo motorista, se haverá checklist no veículo e rastreamento, entre outros assuntos mais específicos, de acordo com o tipo de abordagem da empresa contratante.

Na tabela 1 é apresentado um exemplo com os principais pontos que são negociados entre o contratante e o prestador de serviço, e uma comparação entre a negociação feita com o motorista direto com a contratante e feita através de um agenciador de cargas.

Tabela 1 – Cálculo de frete de negociação

Forma de negociação	Agenciador	Aplicativo
Rota	São Paulo X Bahia	São Paulo X Bahia
Veículo	Truck	Truck
Tipo de carga	Carga geral	Carga geral
Peso	10 Toneladas	10 Toneladas
Valor do frete	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
Combustível/pedágio	(-) R\$ 4.000,00	(-) R\$ 4.000,00
Custo do agenciador de cargas 25%	(-) R\$ 3.000,00	R\$ 0
Valor líquido do motorista	= R\$ 5.000,00	= R\$ 8.000,00

Fonte: Autores (2020)

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO DA PESQUISA DE OPINIÃO

Com base nas funções do aplicativo e a forma em como é utilizado, foi elaborado neste artigo um questionário que visa trazer a opinião dos caminhoneiros em relação ao aplicativo. A aplicação do questionário foi realizada com 20 caminhoneiros no dia 19 de junho de 2020. O questionário foi dividido em 2 partes, onde a primeira envolve aspectos pessoais e a segunda apresenta perguntas relacionadas ao aplicativo.

Os gráficos 1 e 2 mostram que 70% dos entrevistados tinham de 26 à 45 anos e cerca de 85% dos entrevistados, que representam 17 motoristas, são autônomos e os demais tiveram outras respostas.

Gráfico 1 – Faixa etária dos respondentes.

Fonte: Autores (2020)

Gráfico 2 – Qual a sua forma de trabalho?

Fonte: Autores (2020)

Os gráficos 3 a 7 mostram a opinião dos caminhoneiros sobre o uso do aplicativo e sobre a negociação de fretes.

Gráfico 3 – O aplicativo lhe traz algum custo?

Fonte: Autores (2020)

Gráfico 4 – Você já teve algum problema de negociação com o uso do aplicativo?

Fonte: Autores (2020)

Gráfico 5 – Qual forma você mais utiliza para encontrar e realizar fretes?

Fonte: Autores (2020)

Gráfico 6 – Possui dificuldade para utilizar o aplicativo?

Fonte: Autores (2020)

Gráfico 7 – O uso do aplicativo aumentou a concorrência na contratação dos fretes?

Fonte: Autores (2020)

De acordo com os resultados apresentados pelo questionário, conseguimos levar em consideração as opiniões dos caminhoneiros para identificar as necessidades de melhorias nos serviços prestados tanto nas funções do aplicativo, como na forma em que são aplicados e utilizados pelas empresas contratantes.

A maioria dos profissionais alegaram que o aplicativo não gera custo algum e não há tanta dificuldade em fazer o uso do mesmo. É visto que apesar do benefício de encontrar fretes facilmente, há uma maior concorrência entre os motoristas, ocasionando em uma demanda de profissionais maior no mercado para que as empresas contratem, podendo a mesma ser mais seletiva e ofertar valores

menores a fim de obter redução no custo do frete, devido ao grande número de interessados em realizar os fretes que podem surgir.

Dos entrevistados 50% utiliza os aplicativos e 30% ainda faz negociações com agenciadores, isso mostra que o aplicativo tomou grande espaço no mercado, porém ainda está em processo de evolução. Os aplicativos apresentam alguns problemas que foram apontados pelos usuários no questionário, sendo a maioria pelo mal uso de algumas empresas, que realizam anúncios com valores diferentes do que são propostos durante a negociação, anúncios falsos ou com especificações da mercadoria incorreta, como por exemplo o peso, que podem impactar no custo final para o motorista.

Quadro 1 – Feedback dos caminhoneiros sobre o aplicativo de frete

“Quais as suas recomendações de melhoria ou reclamações sobre o aplicativo de negociação e contratação de fretes?”

- “Deveria ter classificação com a relação das empresas contratadas, boas e más pagadoras (por estrelas ou ótimo, bom, ruim)”
 - “Deveria acabar com os complementos”
 - “Melhoras o critério de complemento, pois muitos anunciam cubagem e peso alto como complemento”
 - “Melhorias no valor dos fretes”
 - “Muitos contatos deixados no anúncio não existem...não atendem enfim.”
 - “Agenciadores cobram muito”
 - “Valores dos fretes abaixo...”
 - “Melhorar valor dos fretes”
 - “As melhorias seriam sondagens de anúncios falsos e exigir documentos que comprovem uma contratação de peso correto a reclamação já não seria sobre o aplicativo mais das empresas que contratam que banalizam a prestação do serviço de frete considerando valores muito baixos na prestação dos serviços
- Poderia haver mais fretes com rotas curtas entre 100 e 200 km
Especificação se é frete ou complemento pois vários anúncios não tem essas especificações.”

Fonte: Autores (2020)

5. CONCLUSÃO

Consideramos que o artigo científico nos trouxe uma grande perspectiva de como encontra-se a forma de negociação e contratação entre os motoristas, transportadoras e empresas contratantes pelo aplicativo de cargas. De acordo com a pesquisa, é visto que os aplicativos estão sendo uma grande porta de entrada dos caminhoneiros para a prestação de serviço, porém os mesmos ainda apresentam grandes problemas e anda em constante evolução. Podemos levar também em consideração que um dos maiores problemas do aplicativo não está em suas funções, mas sim na forma em como está sendo utilizado por algumas empresas, que acabam realizando anúncios que prejudicam os motoristas, com anúncios errados e falsos, que faz o mesmo perder mercado para agenciadores, que por fim acabam tirando grande parte do valor dos fretes que são feitos pelos motoristas.

Algumas funções poderiam ser adicionadas ao aplicativo, como a avaliação e identificação das empresas que prejudicam os motoristas com anúncios falsos e mal pagadoras com valores abaixo da tabela da ANTT, isso abriria maior mercado aos aplicativos e reduziria o número de negociações com agenciadores, que acaba deixando o preço do frete mais elevado devido sua participação pegando

parte do valor dos motoristas.

AGRADECIMENTOS

Gostaríamos de agradecer primeiramente a Deus, pela oportunidade de aprender e alcançar nossos objetivos, aos familiares e amigos que nos apoiaram nas etapas e desafios de nossas vidas, aos queridos professores que agregaram sabedoria e conhecimento, e nossa orientadora Eliacy Cavalcanti no auxílio do trabalho.

REFERÊNCIAS

ACUFF, Frank L. **Como negociar qualquer coisa em qualquer lugar do mundo**. 2. ed. São Paulo: Senac, 2004. 355 p.

BALLOU, Ronald H. **Logística empresarial: transportes, administração de materiais e distribuição física**; tradução Hugo T.Y. Yoshizaki- 1. Ed.- 21. Reip. São Paulo: Atlas, 2009.

BAZERMAN, Max H.; NEALE , Margaret Ann. **Negociando racionalmente**. 2. ed
São Paulo: Atlas, 2007. 199p.

CAIXETTA-FILHO, José Vicente, SILVEIRA, Ricardo. **Gestão Logística do transporte de cargas**. São Paulo: Atlas, 2001.

DANIELA TELES ROSSO (São Paulo). Centro Universitário São Camilo. **Negociação Inteligente. O mundo da saúde** , São Paulo, n. 35, p.332-335, abr./jun. 2006. Trimestral. Disponível em: <http://saocamilosp.br/pdf/mundosauade/35/negociacao_inteligente.pdf> Acesso em: 18 de junho de 2020

THOMPSON, Leigh L.. **O negociador**. 3ª São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009. 359 p.

TRUCKPAD. **Aplicativo de frete: o que é e como funciona**. Disponível em: <<https://www.truckpad.com.br/blog/aplicativo-de-frete-o-que-e-e-como-funciona/>> Acesso em: 29 de maio de 2020.

_____. **O que é e o que faz um agenciador de cargas**. Disponível em: <<https://www.truckpad.com.br/blog/o-que-faz-um-agenciador-de-cargas/>> Acesso em: 29 mai. 2020.

_____. **Transformando a logística com tecnologia**. Disponível em: <<https://www.truckpad.com.br/>> Acesso em 30 de maio de 2020.

_____. **Controle de frota - como realizar com eficiência**. Disponível em: <<https://www.truckpad.com.br/blog/controle-de-frota/>> Acesso em: 11 de Junho de 2020.

TW TRANSPORTES. **Como funciona uma transportadora**. Disponível em: <<https://www.twtransportes.com.br/blog/como-funciona-uma-transportadora/>> Acesso em: 29 de maio de 2020.